

भारतीय दर्शन में कर्मवाद

महेश आमेटा¹, गिरिन्द्र मोहन ठाकुर², नारायण पालीवाल² एवं शोयब कुरेशी²

1. साहित्य संस्थान, ज.रा.ना.राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (राज.),
ईमेल—Maheshameta99@gmail.com, Mobile-9571470288

2. छात्र, साहित्य संस्थान, ज.रा.ना.राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, राजस्थान

Received : 14/02/2023

1st BPR : 27/02/2023

2nd BPR : 04/03/2023

Accepted : 11/03/2023

Abstract

कर्मवाद की प्रासंगिकता आधुनिक समय में भी ज्वलंत विषय है। हर व्यक्ति स्वार्थवश नैतिक-अनैतिक कर्म करता है फिर उसे तर्क द्वारा अपने हिसाब से सही परिभाषित करता है। भारतीय दर्शन में कर्म व कर्मफल पर विस्तृत विमर्श है, जो संसार को राह दिखाता है और जगत की उत्पत्ति एवं स्थिति, लय को व्यवस्थित रीति से संचालन के लिए तथा सुव्यवस्थित रूप से चलने के लिए-कर्म का सिद्धांत है।

Key words : कर्म, कर्मवाद, गीता में कर्मवाद, उपनिषद में कर्मवाद आदि।

संसार कर्मप्रधान है। दुनिया के हरेक विभाग को चलाने के लिए और नियंत्रण में रखने के लिए कायदा-कानून की रचना हुई है। पुलिस शाखा के लिए पुलिस नियमावली होती है तथा पी.डब्ल्यू.डी. शाखा का अपना नियम होता है, उसी प्रकार न्याय के लिए इण्डियन पीनल कोड होता है, रेवेन्यू शाखा के लिए रेवेन्यू कोड और नियम होते हैं। उसी प्रकार शास्त्रानुसार जगत की उत्पत्ति एवं स्थिति, लय को व्यवस्थित रीति से संचालन के लिए तथा सुव्यवस्थित रूप से चलने के लिए-कर्म का सिद्धांत है।

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार-“कर्म प्रधान, विश्व करि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा।। (मालवीय, 1925 : 577)¹।” राजा रामचंद्र के पिता राजा दशरथ को कर्म के नियम के अनुसार पुत्र विरह से मृत्यु को भेंटना पड़ा। श्री राम विष्णु के अवतार होने के पर राजा दशरथ की मृत्यु और वनवास को टाल सकते थे परन्तु कर्म को प्राथमिकाता देते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया।

कर्म शब्द 'कृ' धातु से मनिन प्रत्यय के योग से बना है। इसका अर्थ है- कार्य, करने योग्य, कार्यक्रम में परिणत करना, कर्तव्य, व्यवसाय, प्रवृत्ति (आप्टे, 2020 : 251)²। वंश परम्परा विज्ञान ने कर्म सिद्धांत को समझने में सुविधा प्रदान की है। जीन व्यक्ति के अनुवंशिक गुणों के संवाहक है। प्रत्येक विशिष्ट गुण के लिए विशिष्ट प्रकार का जीन होता है। अनुवंशिकता के नियम कर्मवाद के संवादी नियम है। यह स्थूल शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं (Biological Cells) से निर्मित है। मानव शरीर में लगभग 60-70 खरब कोशिकाएँ हैं। इन कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम (Chromosome) कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 10 हजार जीन से बनता है। जीन सारे संस्कारसूत्र की जड़ है। जीव विज्ञान के अनुसार प्रत्येक कोशिका या बीजकोश में 23 पिता के और 23 माता के वंश सूत्रों (Chromosome) का समागम होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके संयोग से 16,777,266 प्रकार की संभावनाएँ अपेक्षित हो सकती है (चौवे, 1960 : 161)³। अतः जीन ही प्रत्येक कार्य को नियंत्रित करता है।

गीता में स्पष्ट लिखित है-

“किं कर्म किं अकर्म इति। कवयः अपि अत्र मोहिताः ” (अग्रवाल, 2010 : 269)⁴।

(कर्म और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान कवि भी मोहित हो गये हैं।) आदमी प्रातःकाल से रात्रि तक, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जन्म से मृत्यु तक जो कार्य करता है, वह सब कर्म कहलाते हैं।

कर्म से ही जुड़ा एक शब्द है- “क्रिया”। क्रिया मुख्यतया तीन प्रकार की होती है- 1. शारीरिक क्रिया 2. मानसिक क्रिया 3. शारीरिक के साथ मानसिक क्रिया। कर्म करने से पहले हजार बार विचार करना चाहिए, कर्म हो जाने पर उसके फल से छूटने के लिए बेकार दौड़ना या प्रयत्न करना गलत है। परीक्षा में लिखने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है-क्या लिखना है ?

कैसे लिखना है? लेकिन परीक्षा परिणाम पराधीन है। भ्रष्ट तरीके से पैरवी लगाकर, अनैतिक—अनाचार का सहारा लेकर फल को नियंत्रित करने का प्रयास गलत है।

मानसिक क्रिया को समझने से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप किसी को चपेट मारने का विचार करें, किन्तु जब शारीरिक रूप से उस आदमी को हाथ से चपेट गाल पर नहीं मारते, तब तक कर्म गुनाह नहीं बनता। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में लिखते हैं कि “कलियुग कर यह पुनित प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा” (मालवीय, 1995 : 1100)⁵। फौजदारी कानून में सरकार ने एक कलम रखी है— Intention to commit an offence is not an offence.

गीता में कर्मवाद

गीता में प्रतिपाद्य कर्म की व्याख्या यज्ञिक कर्मकाण्ड और स्मृतियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि मनुष्य की सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ भी कर्म सिद्धांत में समाहित हैं। यहां मनुष्य को सतत कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कर्म के बिना जीवन रक्षा या शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरे, यदि सब कर्म करना छोड़ दे तो सृष्टि चक्र चलना बंद हो जाएगा।

गीता में कर्म के तीन भेद किये गये हैं—कर्म, अकर्म और विकर्म। किसी कर्म के पांच कारण होते हैं— अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, देव या ईश्वरी शक्ति(अग्रवाल, 2010 : 495)⁶। जब इन पांच कारणों से किसी कार्य का सम्पादन होता है तो केवल कर्ता को ही कारण मान लेना अहंकार को जन्म देता है।

गीता के अनुसार—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।

स सन्यासी च योगी च निराग्निर्न चाक्रियः॥ (अग्रवाल, 2010 : 351)⁷।

जो कर्म एकल में आसक्ति त्यागकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करनेवाला सन्यासी नहीं है बल्कि मनुष्य की सभी क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं है। कर्मफल की अभिलाषा से रहित पुरुष कर्म करता हुआ भी जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता (अग्रवाल, 2010 : 320)⁸। कर्मयोग तब बनता है, जब दूसरों के लिए निराशक्त भाव से किया जाए। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। इस बात को ध्यान में रखकर, विवेकी पुरुष सदा कर्म को कर्मयोग करने के लिए यत्नवान होता है। यदि कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो वह मुक्ति का कारण बन जाता है, गीता में निष्काम कर्म को ईश्वरार्थ कर्म कहा गया है। ऐसा कर्म कर्ता के अभिमान से रहित होता है।

वैदिक दर्शन में कर्मवाद—

वैदिक काल के प्रारंभिक काल में यज्ञ और प्राकृतिक देवी देवताओं का बड़ा ही उच्च स्थान था। धीरे-धीरे देवी-देवताओं का स्थान कर्म ने ले लिया। समाज में यह भावना प्रबल होने लगी कि कर्म परिणाम को प्रदान करनेवाला है। तर्क और दर्शन युग में स्पष्ट हुआ कि ईश्वर प्रत्येक जीव के कर्म के अनुसार फल का विधान करता है। वैदिक दर्शन में कर्म को तीन भागों में बांटा गया है—1.संचित 2. प्रारब्ध 3. संचयीमान या क्रियामण (काणे, 1982 : 370)⁹।

ईश्वरस्वोपनिषद के अनुसार शास्त्रनियत कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए (जलान, 1997 : 17)¹⁰। त्यागभाव से किया गया कर्म बन्धन का कारण नहीं होता। शास्त्रसम्मत कर्म ही सतकर्म है, जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितानि नो इतराणि (जलान, 1997 : 56-58)¹¹। इस प्रकार अनवद्य कर्म का उपदेश देकर कर्म के द्वैविध्य की ओर संकेत किया गया है।

छन्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो मनुष्य शुभ कर्म करता है, वह अच्छी योनि में जन्म लेता है और जो मनुष्य कुत्सित कर्म करता है, वह खराब योनि में जन्म ग्रहण करता है (रायबहादुर, 1910 : 562-565)¹² बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहा गया है कि जो प्राणी साधुकर्म करता है, वह साधु होता है और जो पापकर्म का आचरण करता है, वह पापी होता है। पूण्य कर्म से पूण्य और पापकर्म से पाप होता है (रायबहादुर, 1923 : 515-518)¹³।

श्वेताश्वतरोपनिषद में भी कहा गया है जो कर्मयोगी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से व्याप्त अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुकूल कर्तव्य कर्म का आरम्भ करके अपने अहंकार, ममता और आसक्ति आदि भावों को परब्रह्म परमात्मा में लगा देता है तो उन कर्मों से उसके कर्तापन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और ऐसे कर्म फलदायक नहीं होते। फलदायक क्रियमाण कर्मों के आभाव में जीव के संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कर्मों के नष्ट हो जाने पर जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है (लैलिंग, 2015 : 247)¹⁴।

श्वेताश्वेतरोपनिषद में कर्म का नियामक ईश्वर को माना गया है। काल, स्वभाव स्थिति, यदृच्छा (आकस्मिक घटना), पंचमहाभूत, जीवात्मा आदि कर्मों के कारण नहीं है। काल से लेकर पंचमहाभूतों तक बनाए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी इसका कारण नहीं है। ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है। अतः चेतन सर्वज्ञ तत्व अर्थात् ईश्वर ही कर्म का नियामक है। ईश्वर ही जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करता है। ईश्वर सर्वज्ञ है वहीं जीव अल्पज्ञ है (तैलंग, 2015 : 13)¹⁵ |

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मालवीय, महावीर प्रसाद (1925), रामचरितमानस (तुलसीदास), प्रयाग: बेलवडियर प्रेस, पृ.577
2. आपटे, वामन शिवराम (2020), संस्कृत हिन्दी शब्दकोश, जोधपुर : राजस्थानी ग्रंथागार, पृ.251
3. चौबे, सरयु प्रसाद (1960), मनोविज्ञान और शिक्षा, आगरा: लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, पृ.161
4. अग्रवाल, मदनमोहन (2010), श्रीमद्भागवतगीता (4/16), दिल्ली: चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, पृ.269
5. मालवीय, महावीर प्रसाद (1995), रामचरितमानस (तुलसीदास), प्रयाग: बेलवडियर प्रेस, पृ.1100
6. अग्रवाल, मदनमोहन (2010), श्रीमद्भागवतगीता (18/4), दिल्ली : चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, पृ.495
7. वही, गीता (6/1), पृ. 351
8. वही, गीता (5/4), पृ. 320
9. काणे, पी.वी. (1982), धर्मशास्त्र का इतिहास, (भाग-5), लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, पृ.370
10. जलान, घनश्यामदास (1997), ईशावास्योपनिषद (मंत्र-2), गोरखपुर: गीताप्रेस, पृ.17
11. जलान, घनश्यामदास (1993), तैत्तिरीयोपनिषद (1/11), गोरखपुर: गीताप्रेस, पृ.56-58
12. रायबहादुर, जालिमसिंह (1910), छन्दोग्योपनिषद (5/10/1) लखनऊ: नवलकिशोर प्रेस, पृ.562-564
13. रायबहादुर, जालिमसिंह (1923), बृहदारण्यकोपनिषद (4/45) लखनऊ: नवलकिशोर प्रेस, पृ.515-518
14. तैलंग, जगन्नाथशास्त्री (2015), श्वेताश्वेतरोपनिषद (6/4), दिल्ली: भारतीय विद्या प्रकाशन, पृ.247
15. वही, श्वेताश्वेतरोपनिषद (1/2), पृ.13

